

**YAPONIYADA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHGA VAKOLATLI BO'LGAN
TUZILMA VA TASHKILOTLAR
Erkaboyeva Yulduz Baxromovna**

Silk road turizm va madaniy meros xalqaro universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090984>

Bugungi kunda Yaponiyada turizm sohasini rivojlantirishda eng faol tashkilotlardan biri Yaponiya Milliy Turizm Tashkiloti (Japan National Tourism Organization – JNTO) hisoblanadi. Uning bosh shtabi Tokio, Shinjukuku va Yotsua shaharlarida joylashgan. Ushbu tashkilot turizmga taalluqli barcha sohalarni, jumladan, transport, turar joy, oziq-ovqat va oshxonalar, manzilgohlarni tashkillashtirishni tartibga solish va muvofiqlashtirish vazifasini bajaradi. Shuningdek, turizmga oid ma'lumotlarni va statistikani o'rganib muntazam taqdim etish bilan shug'ullanib keladi.

JNTO dunyo bo'ylab 24 bo'limlarga ega bo'lib, ular Nyu York, Los Angeles, Toronto (Kanada), Meksiko, Parij, Frankfurt, Rim, Moskva, Madrid, London, Dubay, Sidney, Pekin, Seul, Gonk-Kong, Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok va Hanol (Vyetnam) shaharlarida joylashib, har biri mintaqadagi boshqa shahar va mamlakatlarga markaz vazifasini bajaradi.

Yaponiya turizm agentligi 2008 yilda Yer, Infratuzilma, Transport va Turizm vazirligining tashqi organi sifatida tashkil etilgan bo'lib, turizm siyosatida etakchi rol o'ynaydi. Ushbu agentlik turizm va Yaponiyani sayyohlik yo'nalishi sifatida targ'ib qilish bilan bog'liq masalalar bo'yicha hukumat vakili hisoblanadi. Yaponiya turizm agentligini Komissar boshqaradi.

Yaponiya Milliy turizm tashkiloti "Visit Japan" loyihasini va boshqa marketing tadbirlarini, shu jumladan MICE bozoriga chiqishni amalga oshirishga mas'uldir. Bunga xorijdagi media-kampaniyalar va xorijdagi sayyohlik yarmarkalaridagi ko'rgazmalar orqali Yaponiyaga tashrif buyuruvchilarni jalb qilish kiradi.

Mahalliy hukumat mahalliy turizm resurslarini takomillashtirish, tadbirlar va aktsiyalarni tashkil qilish kabi vazifalarni bajaradi. Milliy hukumat bunday mintaqaviy tashabbuslarni, shu jumladan konsalting xizmatlarini, statistik ma'lumotlarni taqdim etishni, mintaqaviy hamkorlikni boshlashni va mintaqaviy rivojlanish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Yaponiyaning turizmga yo'naltirilgan mamlakat sifatida targ'ib qilish bo'yicha Vazirlar Kengashi 2013 yil mart oyida hukumatning turizm bo'yicha harakatlarini birlashtirish uchun tashkil etilgan. Vazirliklararo byudjet ko'plab loyihalarni amalga oshirdi va ushbu byudjet siyosati shu yilgacha saqlanib kelinmoqda, shu jumladan tarixiy landshaftlar uchun xalqaro turizmni qo'llab-quvvatlash subsidiyasi. Yaponiya turizm agentligi tegishli hukumat vazirliklari bilan turizm masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi rol o'ynaydi.

Turizmga oid asosiy siyosat va dasturlar quyidagicha:

- Viza bilan bog'liq cheklovlarni yumashatish;
- Chet ellik turistlar uchun infratuzilmalardan erkin foydalanishlarini ta'minlovchi soliqlardan ozod tizimni kengaytirish;
- Xalqaro turistlar uchun jozibador qo'shimcha maydonlar barpo etish;
- Turizm industriyasi uchun inson resurslarini tayyorlash;
- Qo'shimcha infratuzilmalar uchun investitsiya kiritish.

Yaponiyada so'nggi o'n yillikda hukumat tomonidan turizmga ustuvorlik beradigan ko'plab loyihalar ishlab chiqildi. Jumladan 2017-2022 yillar oralig'ida amalga oshiriladigan "Milliy turizmni targ'ib qilishning asosiy rejasi" (Tourism Nation Promotion Basic Plan) dasturi quyidagi to'rt asosiy siyosatni belgilab olgan:

- Xususiy sektor iqtisodiyotining rivojlanishi,

- Xalqaro o'zaro anglashuvning yanada rivojlanishi,
- Fuqarolik hayotining mustahkamligi ortishi,
- Yong'in va baxtsiz hodisalar xavfiga qarshi choralar.

2023 yil 31-martda Vazirlar Mahkamasi Yaponiyani turizmga yo'naltirilgan mamlakat sifatida targ'ib qilish bo'yicha yangi "Milliy turizmni targ'ib qilishning asosiy rejasi"ni tasdiqladi. Bu Milliy turizmni rivojlantirish asosiy Qonuniga muvofiq to'rtinchi hisoblanadi. Oldingi uchinchi rejadani farqli ravishda ushbu rejada butun dunyo bo'ylab COVID-19 pandemiyasi sabab bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy istiqbollarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Ushbu rejaning asosiy tarkibi quyidagicha:

1. Asosiy siyosat:
 - a. Mintaqaviy rivojlanish strategiyasi bilan barqaror turizm;
 - b. kiruvchi sayohatchilar strategiyasini tiklash;
 - c. ichki almashinuv strategiyasini kengaytirish;
2. Reja muddati: 2023 yildan 2025 yilgacha uch yil;
3. Rejaning davomiyligi uchun asosiy maqsadlar:
 - a. barqaror turizm mintaqasini rivojlantirish tizimini rivojlantirish;
 - b. kiruvchi sayohatchilarni tiklash;
 - c. ichki almashinuvni kengaytirish

Xulosa qilib aytganda, Yaponiyada turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan huquqiy-meyoriy asoslar juda uzoq davrlik tajribalar asosida takomillashib kelgan va zamonaviy turizm salohiyatini shakllanishida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Bundan shuni anglash mumkinki, istiqbolda turizm sohasi Yaponiya iqtisodiyotida eng ustuvor tarmoqlardan biriga aylanib boradi.

REFERENCES

1. <https://www.mlit.go.jp/kankocho/about/soshiki.html>
2. <https://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/kihonkeikaku.html>